

Bayar-Erdene
TÜVSHINSAIHAN
Professor, Department of
Engineering and
Technology, Border Guard
School, University of Internal
Affairs; Doctoral Candidate in
Border Studies; Major

CURRENT STATE OF BORDER ENGINEERING SPECIALIST TRAINING

ҮНДСЭН ХЭСЭГ

ABSTRACT:

Highly developed countries such as the United States, Russia, China, members of the European Union, Israel, South Korea, and several leading Asian nations are extensively integrating artificial intelligence and advanced technologies (e.g., alarm and surveillance systems) with traditional engineering structures (such as fences, trace detection zones, and watchtowers) in their border protection strategies. To ensure continuous monitoring of border areas, they employ unmanned aerial vehicles and satellite-based geolocation systems with high precision. Automated systems are also used to manage cross-border movements at checkpoints, alongside biometric identification and X-ray scanning technologies for inspection and control. These evolving trends in the theory and practice of border security demand professional personnel equipped with the knowledge and skills to design and maintain engineering structures, implement surveillance and alarm systems, and ensure their operational reliability.

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын тухай, Монгол Улсын Хилийн тухай хууль тогтоомжоор улсын хил хамгаалалтын инженерийн хангалтын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг. “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”, “Монгол Улсын Батлан хамгаалах бодлогын үндэс”, “Төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого” зэрэг эрх зүйн баримт бичгүүдээр үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны бодлого, чиглэлийг

KEYWORDS: *Border security, engineering support, engineering structures, technical equipment, advanced technology.*

тодорхойлохын зэрэгцээ “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024, 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт хил хамгаалалтад дэвшилтэт, техник технологи нэвтрүүлэх, инженерийн байгууламжийг шинэчлэх зорилт, арга хэмжээнүүд туссан. *(Монгол Улсын хууль тогтоомжууд, 2025)*

Мөн 2024 онд Хил хамгаалалтын дүрэм шинэчлэн батлагдаж хил хамгаалалтын арга тактик боловсронгуй болж, инженер-техник, мэдээллийн технологийг хил хамгаалалтад түлхүү ашиглах эрх зүйн орчин бүрдсэн. Сүүлийн жилүүдэд дээрх бодлогын баримт бичгүүдэд туссан зорилт, арга хэмжээний хүрээнд хилийн хэсэгт төрөл бүрийн саадын байгууламж, хянах цамхаг, мөр хянах зурвас, түймрээс хамгаалах шороон зурвас, худаг усны байгууламж, гүүрний байгууламжийг шинэчлэх, шинээр байгуулах, дохиолол, хяналтын систем, теле-хяналтын камераар төхөөрөмжлөх, нисгэгчгүй нисэх хэрэгслээр хангах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулснаар хил хамгаалалтад тодорхой үр дүнгээ өгч байна.

Үүнийг дагаад Хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд хилийн инженерийн хангалтын цар хүрээ нэмэгдэж, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, албаны үйл ажиллагааг зохион байгуулах нэгж, мэргэжилтний хэрэгцээ, шаардлага улам бүр өсөн нэмэгдэж байна.

Хилийн цэргийн ангиудад инженер, дохиолол хяналтын арга хэмжээг хариуцан зохион байгуулах алба нэгж, албан тушаалтан байхгүйн улмаас хил хамгаалалтын инженерийн байгууламж, дохиолол, хяналтын хэрэгслийн ашиглалт, засвар, арчилгаа үйлчилгээ хийх ажил орхигдож, инженерийн байгууламжийн чанар байдалд муугаар нөлөөлөхийн зэрэгцээ дээрх зорилт, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байдал үүсэж болзошгүй байна.

ХИЛЧИН

Дотоод хэргийн их сургуулийн Хилийн албаны сургуульд 2017 онд Инженер, техникийн тэнхим шинээр байгуулагдаж “Цэргийн инженер” бакалаврын мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж, Боловсролын урдчилсан магадлан итгэмжлүүлэх үндэсний зөвлөлөөр магадлуулж, хил хамгаалалтын инженерийн мэргэжилтэн бэлтгэх тусдаа бие даасан индекстэй байх шаардлагатай гэсэн дүгнэлтийг гаргасан байна. Энэхүү дүгнэлтийг үндэслэн Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яаманд хил хамгаалалтын инженерийн мэргэжилтэн бэлтгэх индекс батлуулах саналыг хүргүүлж, 2022 онд “Хил хамгаалалтын зэвсэг техникийн инженерчлэл” нэршилтэйгээр бакалаврын мэргэжлийн индекс батлагдаж, 2024 онд Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайдын А/146 дугаар тушаалаар “Хилийн инженерийн байгууламж, техник хэрэгслийн ашиглалт” болон шинэчлэгдэн батлагдсан. (БШУС-ын А/146 тушаал, 2024)

Хил хамгаалах байгууллага инженерийн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх ажлын хүрээнд ОХУ-ын Калининградын Хилийн албаны сургуулийг “Радиотехникийн инженер-Хил хамгаалалтын техник хэрэгслийн ашиглалтын мэргэжилтэн”, “Мэдээллийн аюулгүй байдлын инженер” мэргэжлээр 2008 оноос жил бүр 5-7 офицер бэлтгэж эхэлсэн байдаг.

Индекс батлагдан сургалтын хөтөлбөрийг Хил хамгаалах байгууллагын хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн боловсруулж, 2023-2024, 2025-2026 оны хичээлийн жилээс элсэлт авч, сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.

Зураг-1.
Боловсрол,
Шинжлэх Ухааны
сайдын 2024 оны
А/146 дугаар
тушаал
Эх сурвалж:
(БШУС-ын
А/146 тушаал,
2024)

1039 "Аюулгүй байдлыг хангах" -д өвчлөгдөхгүй чиглэл	103007	Гэмт шалтгаан судлал	+	+	+	+
	103208	Шаргадгийн стратеги				+
	103209	Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн стратеги				+
	103210	Өнөөгийн байдлын стратеги				+
	103211	Хувийн аюулгүй байдал	+	+		
	103212	Хил, гаалийн үйлчилгээ		+	+	
	103901	Аюулгүй байдал судлал		+	+	
	103902	Хил судлал		+	+	
	103903	Дотоодын цэргийн судлал		+	+	+
	103904	Хил хамгаалалтын инженерийн байгууламж, техник хэрэгслийн ашиглалт		+	+	+
	103905	Эдийн засгийн аюулгүй байдал		+	+	
	103906	Экологийн аюулгүй байдал		+	+	
	103907	Кибер гэмт хэргийн судлал		+	+	
1041 Тээвэр	103908	Таллахуйн ухаан				+
	103909	Климийн стратеги				+
	103910	Дотоодын цагдаагийн стратеги				+
	103911	Бомбын аюулгүй байдал				+
	103912	Хууль сахиулах удирдлага				+
	103913	Төрийн тусгай зориулалт				+
	104101	Тээврийн үйлчилгээ	+	+	+	+
104102	Агаарын тээврийн үйлчилгээ		+	+		
104103	Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалт				+	

Дэлхийн техник технологи өндөр хөгжсөн улсууд хил хамгаалалтаа хиймэл оюун ухаан, дэвшилтэт техник, технологи (дохиолол, хяналтын хэрэгсэл)-ийг уламжлалт инженерийн байгууламж (торон саад, мөр хянах зурвас, хянах цамхаг гэх мэт)-тай хослуулан өргөнөөр ашиглаж байна.

Мөн хилийн хэсгийн хяналтыг тасралтгүй явуулах зорилгоор нисэгчгүй нисэх хэрэгсэл, хиймэл дагуулаас байршил тодорхойлох системээр өндөр магадлалтайгаар хянаж, хилийн боомтуудаар орж, гарах хөдөлгөөнд автомат хэрэгслүүдийг ашиглахын зэрэгцээ хүний биеийн давхцахгүй өгөгдөл болон рентген цацрагийн аргаар хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна. Эдгээрийг төрлөөр нь авч үзвэл:

Үүнээс үзэхэд улс, орнууд хил хамгаалах урлагтаа шинэ арга нэвтрүүлж, техник, технологийг түлхүү ашиглах чиг хандлагатай байгаа бөгөөд манай улс хууль, эрх зүйн болон урт хугацааны хөгжлийн баримт бичгүүдэд хил хамгаалалтад техник технологи, нэвтрүүлэх, инженерийн байгууламжийг шинэчлэх талаар бодлого тодорхойлж, үе шаттайгаар нэмэгдүүлж байна.

№	Техник хэрэгслийн төрөл	Өргөнөөр ашиглаж байгаа загварууд	Давуу тал
1	НИСГЭГЧГҮЙ НИСЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ (UAV, Drone)	- MQ-9 Reaper (АНУ). Өндөр хурдтай, урт зай туулах чадвартай, хилийн хяналт, тандалт хийхэд тохиромжтой. - Hermes 900 (Израил). Олон төрлийн мэдрэгчтэй, урт хугацаанд нисэх чадвартай. - DJI Matrice 300 RTK (Хятад). Дулаан мэдрэгч камер, лазер сканертай, хямд төсөвтэй хувилбар.	-Өндөр хүчин чадалтай камерууд, дулаан мэдрэгчтэй. -Хүрэхэд хүндрэлтэй хэсгийг хянах боломжтой. -Хүн хүчний хэрэгцээг багасгана.
2	ДУЛААН МЭДРЭГЧТЭЙ КАМЕР (Thermal Imaging Cameras)	- FLIR Systems . АНУ-ын хил хамгаалалтад ашигладаг. - Hikvision . Хятадын үйлдвэрлэл, хямд үнэтэй. - Bosch MIC IP Fusion 9000i . Хүчтэй линзтэй, өндөр нарийвчлалтай.	-Харанхуйд болон цаг агаарын хүнд нөхцөлд ажиглалт хийх боломжтой. -Амьтан, хүн, тээврийн хэрэгслийг ялгаж, таних боломж бүрдэнэ.
3	УХААЛАГ МЭДРЭГЧТЭЙ ХАШАА (Smart Fencing Systems)	- Israel's Iron Wall System . Дуу авианы мэдрэгч, камер, радартай. - US Border Smart Wall . 5G, хиймэл оюун ухаантай хяналтын систем. - European Smart Border Initiative . Европын хил дээр ашиглагдаж буй систем.	-Хөдөлгөөн мэдрэгч, камерууд, лазер технологи ашиглан хил зөрчлийг илрүүлдэг. -Зарим системүүд нь өөрөө автоматаар мэдээлэл дамжуулдаг
4	БИОМЕТРИЙН СИСТЕМҮҮД (Biometric Identification Systems)	- Face Recognition (Нүүр танилтын систем). АНУ, Хятад, ЕХ-д өргөн ашиглагдаж байна. - Fingerprint & Iris Scan (Хурууны хээ, нүдний солонгон бүрхэвчийн танилт). Шалган нэвтрүүлэх алба болон объектын хамгаалалтад ашиглагддаг. - Automated Border Control Gates (Автомат хилийн шалган нэвтрүүлэх боомт). Европын Шенгений бүсэд өргөн ашиглагддаг.	-Хүний биометрийн өгөгдлийг ашиглан хууль бусаар хил нэвтрэх үйлдлийг илрүүлнэ. -Өндөр нарийвчлалтай тул хуурамч бичиг баримт илрүүлэхэд үр дүнтэй.
5	РАДАРЫН СИСТЕМҮҮД (Border Surveillance Radars)	- Thales SMART-L Radar (Франц). Өргөн талбайг хянах чадвартай. - Elta Systems ELM-2084 (Израил). Нисгэгчгүй онгоц, тээврийн хэрэгслийг илрүүлэх боломжтой. - Lockheed Martin TPS-77 (АНУ) . Том талбай бүхий хил хамгаалалтад ашиглагддаг.	-Алсын зайнаас объектыг илрүүлэх чадвартай. -Өндөр нарийвчлалтай мэдрэгчүүдтэй.

Хүснэгт-1. Техник хэрэгслийн төрөл

ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

Дээр дурдсан Монгол улсын хууль тогтоомж болон хөгжлийн баримт бичгүүдэд туссан зорилт, арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилтийг ханган, хил хамгаалалтад инженерийн байгууламж, техник хэрэгслийг үр дүнтэй ашиглах, мэдлэг, ур чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд дараах саналуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Улсын хил хамгаалалтад инженерийн байгууламж, дохиолол, хяналт, хамгаалалтын систем нэвтрүүлэхдээ шинжлэх ухаан, онолын үндэслэлтэйгээр

- судалж, хил хамгаалалтын болон аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлэх;
2. Хил хамгаалалтад шинээр нэвтрүүлж байгаа инженерийн байгууламж, техник хэрэгслийг Хилийн албаны сургуульд мөн адил хуваарилж, сургалтын материаллаг баазыг сайжруулах боломжийг судлах, хэрэгжүүлэх;
3. Техник технологийг хил хамгаалалтад ашиглахад нийт бие бүрэлдэхүүний мэдлэг, ур чадвар чухал байр суурь эзлэх тул инженерийн хангалтын чиглэлийг албаны бэлтгэл, сургалтын хөтөлбөрт тусгах.

ЭХ СУРВАЛЖИЙН ЖАГСААЛТ

- БШУС-ын А/146 тушаал. (2024). Мэргэжлийн чиглэл (хөтөлбөрийн нэр), индекс шинэчлэн батлах тухай. Retrieved from Боловсролын ерөнхий газар: [https://edu.gov.mn/public/ar-](https://edu.gov.mn/public/ar-ticle/2630)

- [ticle/2630](https://edu.gov.mn/public/ar-ticle/2630)
- Монгол Улсын хууль тогтоомжууд. (2025). Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем. Retrieved from <https://legalinfo.mn/mn>